

JISMONIY SHAXSLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Shodmonqulov Samandar Odil o'g'li

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU O'zbek tili va adabiyotini o'qitish fakulteti talabasi shodmonqulov1202@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6492128>

Annotatsiya: Maqolada jismoniy shaxslarni soliqqa tortish masalalari Qashqadaryo viloyati misolida yoritilib, viloyatda aholining bandligi, ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish imkoniyatlari, mahalliy soliqlarning undirilish ko'rsatkichlari atroflicha o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Soliq, mahalliy soliqlar, mol-mulk solig'i, yer solig'i, ijtimoiy soliq, soliq qarzi, aholi bandligi, tadbirkor, kadastr.

Jahonning ko'plab mamlakatlarida jismoniy shaxslarni soliqqa tortish amaliyoti qo'llanilib, undiriladigan soliqlar aholi turmush farovonligini ta'minlashning xazinaviy mexanizmi soliq yukini ijtimoiy qatlamlar o'rtasida munosib taqsimlash muammolari, tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan daromadlarni soliqqa tortish tizimining tashkiliy-uslubiy asoslari kabi jihatlarni o'zida mujassam etadi.

Aholi turmush darajasini yaxshilash mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohatlarning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bu borada mamlakatimiz Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Xalqimizning hayot darajasini yuksaltirish uchun mehnatga munosib haq to'lash tizimini shakllantirish va aholi real daromadlarini oshirishimiz zarur" ligini ta'kidlaydi [1. 64-bet].

Jismoniy shaxslarga soliq solish va ulardan soliqlarni undirish borasida ko'plab iqtisodchi olimlar ilmiy-nazariy tadqiqotlar olib borgan. Jumladan, professor O.Adurahmonov fikricha, jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar, bu fuqarolarning har qanday qonuniy faoliyati manbalari asosida oladigan shaxsiy daromadlaridan davlat foydasiga o'tkazadigan ekvivalentsiz majburiy to'lovlardir [2. 314-bet].

O'zbek olimi A.Adizovning ta'kidlashicha, "Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar – davlat va jamiyat tomonidan majburiyat sifatida ko'rsatiladigan xizmatlar haqi bo'lib, ularni mablag' bilan ta'minlash maqsadida qonun tomonidan belgilab qo'yilgan hajm va o'rnatilgan muddatlarda davlat ixtiyoriga majburiy ravishda undiriladigan to'lovlardir" [3. 129-bet]. Mazkur ta'rif muallifi ba'zi xorijiy iqtisodchilar singari soliqlar borasida aholi mas'ulligini ta'kidlash bilan cheklanmagan, balki davlat ham o'z zimmasidagi majburiyatni

adolatli tarzda bajarishi lozimligini ta'kidlaydi hamda mazkur majburiy soliqlar orqali yig'ilgan mablag'lar xalq manfaatidan kelib chiqqan holda tejamli sarflash va bu borada to'lovchilarga batafsil ma'lumot berib borish lozimligini uqtiradi.

Mazkur bildirilgan ilmiy yondashuvlardan kelib chiqqan holda jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadigan soliqlar, avvalo, ularning o'z imkoniyatlarini yaxshilash va manfaatlarini himoya qilish uchun yo'naltiriladi, – deb fikr-mulohazalarni umumlashtirish mumkin.

O'zbekistonda olib borilayotgan puxta soliq siyosati barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash iqtisodiyotni modernizatsiya qilish orqali mamlakatning gullab-yashnashi va aholi turmush farovonligini yanada yuksaltirish eng muhim omillardan biri bo'lib xizmat qilmoqda.

Zero, "Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar, bir tomondan xodimlarning o'z mehnati bilan ijtimoiy ishlab chiqarishda faol ishtirok etishga rag'batlantirish, ikkinchi tomondan, ish haqi darajasi sarflangan mehnat samarasiga mutanosib bo'lishga yordam ko'rsatishi, mehnatkashlarning daromadlaridagi tafovut asossiz ravishda katta bo'lishga olib kelmasligi lozim" [4. 686-bet].

Milliy iqtisodiyot taraqqiy topishi va mamalakat aholisi farovonligini ta'minlashning eng birlamchi omili mamlakat hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy salohiyati va undan samarali foydalanish bilan bevosita bog'liqdir. Zero, hududlarda barqaror rivojlanish ko'rsatkichlariga erishmasdan turib, milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va uning raqobatbardoshligini ta'minlash haqida fikr bildirishning o'zi mantiqiy nuqtayi nazardan samarasiz hisoblanadi [5. 179-bet].

Mamlakatimizning har bir hududi o'ziga xos. Bir viloyat ichidagi tumanlarning imkoniyatlari ham bir-biriga o'xshamaydi. Davlatimiz rahbari joylarga chiqib aholi bilan uchrashib, belgilanayotgan chora-tadbirlarning dolzarb va amaliy bo'lishiga katta e'tibor qaratmoqda. Shu o'rinda alohida ta'kidlash joizki, mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash va budjet daromadlari barqarorligini ta'minlashda soliq to'lovchilar, jumladan, fuqarolar tomonidan to'lanadigan soliqlar ham muhim o'rin egallaydi. Shunday ekan, mamalakatda hududlar imkoniyatlarini o'rganib amal qiladigan soliqlar tarkibini tadqiq etish va mavjud muammolarni o'rganib ilmiy jihatdan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Aholi egaligidagi yer uchastkalarini qonuniy rasmiylashtirish holati va soliq solish masalasi o'rganilganda jismoniy shaxslarga tegishli yer uchastkalarining kadastr hujjatlarini rasmiylashtirmaganlik uchun uch baravar miqdorda yer solig'i to'lash lozimligi e'tirozlarning kelib chiqishi va

fuqarolarning norozilik kayfiyatining oshishi hamda soliq qarzdorligining keskin ko'payishiga sabab bo'lmoqda.

Soliq kodeksining 437-moddasiga muvofiq jismoniy shaxslar tomonidan egaligidagi yer uchastkalarining kadastr hujjatlarini rasmiylashtirmaslik uchun yer solig'i uch baravar miqdorda to'lanadi [6. 286-bet].

Aholi bandligini ta'minlashda, xususan, o'zini o'zi band qilish bo'yicha band etilganlarning hisobini yuritishda Davlat soliq inspeksiyasi va aholi bandlikka ko'maklashish markazining integratsiyasi yo'lga qo'yilmagan. Shuningdek, aholi bandligi bo'yicha ma'lumotlar shaffofligi mavjud emas. Viloyatning deyarli barcha tumanlari qishloq xo'jaligiga iqtisoslashgan bo'lib sanoat korxonalarini faoliyati yaxshi rivojlanmagan, shuningdek, aholining bandligini ta'minlash qamrovi cheklanganligi holati mavjud. O'rganilgan hududlarda aholi bandligi, xususan, "Yoshlar daftari" va "Ayollar daftari"ga kiritilgan ishsiz fuqarolarning ish bilan bandligi yetarlicha ta'minlanmagan.

Ilg'or xorijiy mamlakatlar (*Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqalar*) ijobiy tajribasini qo'llagan holda mahalliy soliqlardan MFY budjetini shakllantirish va mahalliy soliqlarni undirish vazifasini MFYlarga yuklatish zarur. MFY budjetini maqsadli sarflashini nazorat qilishni mahalliy Kengash vakolatiga o'tkazish tartibini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Pandemiya davrini boshdan kechirayotgan aholining ijtimoiy himoyasini yanada yaxshilash maqsadida belgilangan tartibda kadastr hujjati mavjud bo'lmagan xo'jaliklar uchun hujjatni rasmiylashtirish davrini kamida 3 yil muddatga uzaytirish va ushbu davrda jarima qo'llamaslik maqsadga muvofiq.

Fuqarolarning o'zini-o'zi band qilish ko'lamini kengaytirish maqsadida:

1. Yangi ish o'rinlarini yaratish hamda xufyona iqtisodiyot ulishini qisqartirish maqsadida aholiga pullik yo'lovchi tashish (taksi) xizmati faoliyati bilan shug'ullanuvchi fuqarolarni yakka tartibdagi tadbirkorlar faoliyati turlari tarkibiga kiritish, shuningdek, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi (uyushma) korxonalar faoliyati ko'zlangan natijani bermaganligi sababli ularga a'zolik tartibini bekor qilish.

2. Avtomobil transportida yo'lovchilar tashish bilan shug'ullanuvchi fuqarolarning mehnat stajini inobatga olish uchun belgilangan tartibda ijtimoiy soliq hamda quyidagi miqdor (stavka)larda jismoniy shaxslardan olinadigan qat'iy belgilangan daromad solig'ini:

-tuman ichidagi hududlarda amalga oshirilgan faoliyatga har oyda 50 ming so'm;

-tuman (shahar)lararo amalga oshirilgan faoliyatga har oyda 100 ming so'm;

-viloyat (shahar)lararo amalga oshirilgan faoliyatga har oyda 200 ming soʻm belgilash.

Aholi bandligi maʼlumotlari bazasi aniqligi va shaffofligini taʼminlash maqsadida Davlat soliq qoʻmitasi maʼlumotlar bazasi bilan Aholi bandligiga koʻmaklashish markazi dasturlariga integratsiya qilinishi lozim.

Soliqqa oid huquqbuzarlikni kamaytirish va tadbirkorlik subyektlarini bankrotligining oldini olish maqsadida yangi tashkil etilayotgan va yillik tovar aylanmasi 100 mln soʻmdan oshmaydigan tadbirkorlarga onlayn nazorat kassa mashinasini 12 oy davomida teng ulushlarda pul oʻtkazish (kredit) yoʻli bilan olish (xarid) imkoniyatini berish. Shuningdek, har oylik abanet toʻlovi miqdorini choraklik toʻlash tartibini joriy etish lozim.

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, “Yoshlar daftari” va “Ayollar daftari”ga kiritilgan ishsiz aholing bandligini taʼminlash maqsadida sodir etiladigan huquqbuzarliklar sonini qisqartirish uchun tumanlarda ijara markazlari bilan hamkorlikda “Mahalla-xizmat guzari” zonalarini (tikuvchilik, ishlab chiqarish va h.z) tashkil etish. Ushbu zonada faoliyatini boshlayotgan tadbirkorlik subyektlarini olti oy muddatga barcha soliqlardan ozod qilish tartibini joriy etish zarur.

Tadbirkorlik subyektlarining aholini ish bilan taʼminlash imkoniyatini yanada oshirish va mavjud ishchilar sonining oshkoraligini taʼminlash uchun yangi ish oʻrinlari yaratgan tadbirkorlik subyektlariga nisbatan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad va ijtimoiy soliqning amaldagi stavkasini 50 % ga pasaytirish joiz. Buning natijasida aholi bandligi taʼminlanadi va “konvert” usulida ish haqi berish holatlarining oldi olinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2019.
- 2.Abdurahmonov O. Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar tizimini va uni takomillashtirish msalalari. – Toshkent: Oʻzbekiston Respublikasi Bank-moliya Akademiyasi, 2004.
- 3.Adizov A. Jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlar tizimini takomillashtirish: – Toshkent: Oʻzbekiston Respublikasi Bank-moliya Akademiyasi, 2004.
- 4.Karimov I.A. Oʻzbekiston buyuk kelajak sari. – Toshkent: Oʻzbekiston, 1998.
- 5.Karimov D.A. Respublika xududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tahlil qilishda reyting baholash tizimining mohiyati va afzalliklari //Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2020.- № 5, sentabr-oktabr.
- 6.Oʻzbekiston Respublikasining Soliq Kodeksi. – Toskent: Oʻzbekiston, 2019.